

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiritual paradigmalarining mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari...	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi 293 Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna	293
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari 300 Xodjayeva Matlyuba Rustamovna	300
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish 304 Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinaxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi	304

TALABALARNING SUN'IY INTELLEKTLI TA'LIMIIY VOSITALARNI LOYIHALASH KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

Toxirov Feruz Jamoliddinovich

Navoiy davlat universiteti

“Raqamli texnologiyalar” kafedrası dotsenti
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ORCID: 0009-0007-4906-5672

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarda sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari yoritilgan. Unda sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi, shuningdek, talabalarning raqamli, metodik, loyihaviy, tahliliy va axloqiy kompetensiyalarini rivojlantirish zarurati ilmiy jihatdan asoslangan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'limiy vosita, loyihalash kompetentligi, raqamli ta'lim, pedagogik shart-sharoitlar, generativ sun'iy intellekt, individual ta'lim, adaptiv o'qitish, metodik ta'minot.

Abstract: This article examines the pedagogical conditions for developing students' competence in designing educational tools based on artificial intelligence technologies. It substantiates the need to integrate artificial intelligence into the educational process and to develop students' digital, methodological, project-based, analytical, and ethical competencies.

Key words: artificial intelligence, educational tool, design competence, digital education, pedagogical conditions, generative artificial intelligence, individualized learning, adaptive learning, methodological support.

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические условия формирования у студентов компетентности в проектировании образовательных инструментов, основанных на технологиях искусственного интеллекта. Обосновывается необходимость интеграции искусственного интеллекта в образовательный процесс, а также развития у студентов цифровых, методических, проектных, аналитических и этических компетенций.

Ключевые слова: искусственный интеллект, образовательный инструмент, проектировочная компетентность, цифровое образование, педагогические условия, генеративный искусственный интеллект, индивидуализированное обучение, адаптивное обучение, методическое обеспечение.

KIRISH

Bugungi kunda sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim tizimining mazmuni, metodlari va vositalariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Generativ sun'iy intellekt, intellektual tutor tizimlari, avtomatik baholash vositalari, adaptiv o'quv platformalari, chatbotlar va raqamli yordamchilar ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirish, o'quv faoliyatini individuallashtirish, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro aloqani kuchaytirish imkonini bermoqda. Natijada oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalardan nafaqat tayyor raqamli vositalardan foydalanish, balki ularni pedagogik maqsadga muvofiq loyihalash, baholash va ta'lim jarayoniga tatbiq etish kompetentligini ham shakllantirish talab etilmoqda.

Ayniqsa, raqamli texnologiyalar, informatika, pedagogika, dasturlash, ta'limda axborot texnologiyalari hamda elektron ta'lim resurslarini yaratish kabi fanlarni o'qitishda talabalarni sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalashga tayyorlash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki sun'iy intellektli ta'limiy vositalar o'quv kontentini avtomatik yaratish, o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilish, individual topshiriqlar tavsiya etish, tezkor teskari aloqa berish, baholash jarayonini optimallashtirish va ta'lim jarayonida samarali kommunikatsiyani tashkil etishga xizmat qiladi.

Shu bois talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirish alohida pedagogik muammo sifatida qaralishi lozim. Bu jarayon talabadan dasturlash, algoritmik fikrlash, pedagogik dizayn, didaktik maqsad qo'yish, foydalanuvchi ehtiyojlarini tahlil qilish, ma'lumotlar bilan ishlash, shuningdek, sun'iy intellektidan axloqiy va xavfsiz foydalanish kabi ko'nikmalarni talab etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirish masalasi sun'iy intellektning ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi, raqamli pedagogik dizayn, adaptiv o'qitish, ta'limiy chatbotlar, generativ sun'iy intellektdan foydalanish hamda axloqiy va xavfsiz sun'iy intellekt madaniyatini rivojlantirish bilan bevosita bog'liqdir. Shu bois mazkur yo'nalishdagi ilmiy adabiyotlarni tahlil qilishda, avvalo, sun'iy intellektning ta'limdagi imkoniyatlari, sun'iy intellekt asosidagi o'quv vositalarining didaktik vazifalari, talabalarda loyihaviy-texnologik kompetensiyalarni shakllantirish hamda sun'iy intellektdan mas'uliyatli foydalanish masalalariga e'tibor qaratildi.

Mazkur masalalar, ya'ni sun'iy intellektning ta'limdagi o'rni va imkoniyatlari so'nggi yillarda xalqaro ilmiy tadqiqotlarda keng yoritilmoqda. Bu borada R. Luckin, W. Holmes, M. Griffiths va L. B. Forcier sun'iy intellekt ta'lim jarayonini individuallashtirish, o'quvchilar ehtiyojlariga mos resurslarni tavsiya qilish hamda o'qituvchining pedagogik faoliyatini qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega ekanligini ta'kidlaydilar ^[1].

W. Holmes, M. Bialik va C. Fadel tadqiqotlarida esa sun'iy intellektli ta'lim vositalari o'quv jarayonida moslashuvchanlik, tahliliy yondashuv va shaxsga yo'naltirilgan ta'limni tashkil etish imkoniyatlari bilan izohlanadi ^[2].

G. J. Hwang, H. Xie, B. W. Wah va D. Gašević sun'iy intellektning ta'limdagi asosiy vazifalarini o'quv faoliyatini qo'llab-quvvatlash, baholash, o'quvchilarning bilim darajasini prognozlash, ta'lim kontentini moslashtirish hamda o'qituvchi faoliyatini raqamli jihatdan kuchaytirish bilan bog'laydilar ^[3].

E. Kasneci esa katta til modellari va generativ sun'iy intellekt vositalarining ta'lim jarayonidagi imkoniyatlari bilan bir qatorda, akademik halollikning buzilishi, noto'g'ri axborot tarqalishi, haddan tashqari tayanuvchanlik va tanqidiy fikrlashning susayishi kabi muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkinligini qayd etadi ^[4].

UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan generativ sun'iy intellektdan ta'lim va tadqiqotda foydalanish bo'yicha tavsiyalarda sun'iy intellektdan inson markazli, xavfsiz, inklyuziv, axloqiy va pedagogik jihatdan asoslangan holda foydalanish zarurligi ko'rsatib berilgan ^[5]. Shuningdek, UNESCOning o'qituvchilar va talabalar uchun sun'iy intellekt kompetensiyalari bo'yicha ramkalarida sun'iy intellekt asoslari, etikasi, pedagogikasi, inson markazli yondashuv va kasbiy rivojlanish kabi yo'nalishlar alohida ajratilgan ^[6:7].

Yevropa Komissiyasining ishonchli sun'iy intellekt bo'yicha axloqiy ko'rsatmalarida esa inson nazorati, texnik barqarorlik, maxfiylik, shaffoflik, adolatlilik, ijtimoiy farovonlik va hisobdorlik sun'iy intellekt tizimlari uchun muhim talablar sifatida belgilangan ^[8].

A. Jobin, M. Ienca va E. Vayena turli xalqaro sun'iy intellekt etikasi hujjatlarini tahlil qilib, adolatlilik, shaffoflik, mas'uliyat, maxfiylik va inson nazorati tamoyillari sun'iy intellekt tizimlarini ishlab chiqishda asosiy mezonlar sifatida qaralishini qayd etganlar ^[9]. B. Li esa ishonchli sun'iy intellekt masalasini tamoyillardan amaliyotga o'tkazish zarurligini ta'kidlab, sun'iy intellekt tizimlarini loyihalashda xavfsizlik, barqarorlik, izohlanish va ishonchlilik kabi jihatlar muhim ekanligini asoslaydi ^[10].

O'zbekistonda ham ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish, sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish, raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish hamda bo'lajak mutaxassislarining sun'iy intellektga oid kompetensiyalarini shakllantirish masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, R. H. Ayupov va uning ilmiy maktabi vakillari raqamli iqtisodiyot hamda sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim tizimidagi imkoniyatlarini o'rganib, sun'iy intellektdan foydalanish ta'lim sifatini oshirish, shaxsga yo'naltirilgan o'qitishni tashkil etish va ta'lim jarayonlarini avtomatlashtirishda muhim omil ekanligini ta'kidlaganlar ^[11]. Shuningdek, O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari olimlari tomonidan sun'iy intellekt asosidagi ta'limiy platformalar, aqlli o'qitish tizimlari va raqamli ta'lim resurslarini yaratish hamda ulardan samarali foydalanishga oid ilmiy izlanishlar amalga oshirilmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalaridan ta'limda foydalanish masalalari keng o'rganilgan bo'lsa-da, talabalarning aynan sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari yetarli darajada tizimli tadqiq etilmagan. Bu esa mazkur yo'nalishda maxsus pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirish jarayoni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida kompetensiyaviy, faoliyatli, tizimli, loyihaviy, texnologik va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar asos qilib olindi.

Kompetensiyaviy yondashuv talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni yaratish, tanlash, tahlil qilish va ta'lim jarayoniga tatbiq etish bo'yicha bilim, ko'nikma, malaka hamda shaxsiy sifatlarini aniqlashga xizmat qiladi. Faoliyatli yondashuv esa talabalarning sun'iy intellekt asosida real ta'limiy mahsulotlarni loyihalash, prototip yaratish, sinovdan o'tkazish va takomillashtirishga yo'naltirilgan amaliy faoliyatini tashkil etish imkonini beradi.

Tizimli yondashuv sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini maqsad, mazmun, metod, vosita, natija va baholash komponentlari bilan o'zaro bog'liq holda ko'rib chiqishga imkon beradi. Loyihaviy yondashuv talabalarning muammoni aniqlash, foydalanuvchi ehtiyojarini tahlil qilish, texnik va pedagogik yechimlar ishlab chiqish, ta'limiy vosita prototipini yaratish hamda uni taqdim etish faoliyatini tashkil etadi.

Shunday qilib, yuqorida keltirilgan yondashuvlar va ilmiy adabiyotlar tahlili natijasida talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligi tushunchasiga quyidagi mualliflik ta'rifi berildi.

Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligi deganda, talabaniy sun'iy intellekt texnologiyalari, pedagogik dizayn, raqamli ta'lim resurslari va metodik yondashuvlar haqidagi bilimlarini integratsiyalash asosida ta'limiy muammoni aniqlash, o'quvchi yoki talaba ehtiyojariga mos sun'iy intellektli vosita konsepsiyasini ishlab chiqish, uning mazmuni, algoritmik modeli, interaktiv imkoniyatlari, baholash va teskari aloqa tizimini loyihalash, prototipini yaratish, amaliyotda qo'llash hamda natijadorligini reflektiv baholash qobiliyatini ifodalovchi integrativ shaxsiy-kasbiy sifat tushuniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nazariy tahlillar asosida talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini quyidagi tarkibiy komponentlar orqali tavsiflash mumkin:

- Motivatsion-qadriyatli komponent** - talabaniy sun'iy intellekt texnologiyalaridan ta'lim jarayonida foydalanishga qiziqishi, ularning pedagogik imkoniyatlarini anglashga intilishi hamda kasbiy faoliyatida innovatsion yondashuvlarni qo'llashga tayyorligi.
- Kognitiv komponent** - talabaniy sun'iy intellekt asoslari, generativ sun'iy intellekt, mashinali o'qitish, chatbotlar, adaptiv platformalar, ma'lumotlar bilan ishlash, pedagogik dizayn va ta'limiy vositalarni yaratish bo'yicha nazariy bilimlarga ega bo'lishi.
- Loyihaviy-texnologik komponent** - talabaniy sun'iy intellektli ta'limiy vosita konsepsiyasini ishlab chiqishi, funksional talablarni belgilashi, interfeys, kontent, topshiriqlar, baholash va teskari aloqa mexanizmlarini loyihalashi.
- Amaliy-ijodiy komponent** - talabaniy sun'iy intellekt vositalari yordamida ta'limiy resurslar, chatbotlar, interfaol topshiriqlar, adaptiv testlar, o'quv yordamchilari yoki raqamli o'quv muhitlarini yaratishi va ularni amaliyotda sinovdan o'tkazishi.
- Refleksiv-baholash komponenti** - talabaniy yaratilgan ta'limiy vositaning didaktik samaradorligi, foydalanuvchi uchun qulayligi, xavfsizligi, axloqiy talablarga muvofiqligi va ta'lim natijalariga ta'sirini baholashi.

Ushbu komponentlar asosida talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirish uchun quyidagi pedagogik shartlarni ajratib ko'rsatish mumkin.

Birinchi pedagogik shart - ta'lim mazmunini sun'iy intellekt texnologiyalari bilan integratsiyalash.

Talabalarga sun'iy intellekt tushunchasi, uning ta'limdagi imkoniyatlari, generativ sun'iy intellekt vositalari, chatbotlar, intellektual tutorlar, adaptiv ta'lim platformalari, avtomatik baholash tizimlari va raqamli yordamchilar haqida nazariy hamda amaliy bilimlar berilishi lozim. Bunda sun'iy intellekt faqat texnik vosita sifatida emas, balki pedagogik maqsadlarga xizmat qiluvchi didaktik yechim sifatida o'rgatilishi kerak.

Ikkinchi pedagogik shart - talabalarning algoritmik va loyihaviy fikrlashini rivojlantirish. Sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash jarayoni muammoni aniqlash, foydalanuvchi ehtiyojarini o'rganish, ma'lumotlar oqimini belgilash, algoritmik mantiqni ishlab chiqish, natijalarni baholash va qayta takomillashtirishni talab qiladi. Shu bois talabalarga algoritmlash, blok-sxemalar tuzish, ssenariy yozish, promptlar yaratish, interfeyslarni loyihalash va foydalanuvchi tajribasini tahlil qilishga oid topshiriqlar berilishi zarur.

Uchinchi pedagogik shart - amaliy va loyihaviy topshiriqlar tizimini ishlab chiqish. Talabalar nazariy bilimlarni egallash bilan cheklanib qolmasdan, aniq ta'limiy muammolar asosida sun'iy intellektli vositalar prototiplarini ishlab chiqishlari lozim. Masalan, "Sun'iy intellekt yordamida test generatori yaratish", "Chatbot asosida mavzuni tushuntirish vositasini loyihalash", "Adaptiv topshiriqlar tizimini ishlab chiqish", "O'quvchining javobiga mos teskari aloqa beruvchi vosita yaratish" kabi topshiriqlar kompetentlikni amaliy jihatdan shakllantirishga xizmat qiladi.

To'rtinchi pedagogik shart - sun'iy intellektdan axloqiy, xavfsiz va mas'uliyatli foydalanish madaniyatini shakllantirish. Talabalar sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishda mualliflik huquqi, ma'lumotlar maxfiyligi, akademik halollik, algoritmik xolislik, noto'g'ri axborotni aniqlash, sun'iy intellekt javoblarini tekshirish va inson nazoratini saqlash kabi masalalarni bilishlari zarur. Ushbu shart sun'iy intellektli ta'limiy vositalarning ishonchli va pedagogik jihatdan maqbul bo'lishini ta'minlaydi.

Beshinchi pedagogik shart - raqamli ta'lim platformalari va sun'iy intellekt servislaridan integrativ foydalanish. Talabalarga ChatGPT, Gemini, Copilot, Canva AI, Google Teachable Machine, LearningApps, Quizizz AI, MagicSchool AI, Curipod va Eduaide.AI kabi vositalar bilan ishlash bo'yicha amaliy mashg'ulotlar tashkil etilishi mumkin. Bunda asosiy e'tibor tayyor vositalardan foydalanishga emas, balki ularni ta'limiy

maqsadlarga moslashtirish, o'quv topshiriqlari, baholash mezonlari va teskari aloqa tizimlari bilan integratsiyalashga qaratilishi lozim.

Oltinchi pedagogik shart - baholash mezonlari va diagnostik vositalarni ishlab chiqish. Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini baholashda motivatsion, kognitiv, amaliy-loyihaviy, texnologik, kreativ va refleksiv ko'rsatkichlar asos qilib olinishi zarur. Baholash jarayonida loyiha pasporti, prototip, taqdimot, amaliy sinov, ekspert baholash, o'zaro baholash hamda o'zini o'zi baholash usullaridan foydalanish mumkin.

Yettinchi pedagogik shart - o'qituvchi va talaba hamkorligiga asoslangan innovatsion ta'lim muhitini yaratish. Sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash jarayoni individual faoliyat bilan bir qatorda jamoaviy hamkorlikni ham talab qiladi. Talabalar guruhlarda ishlash, vazifalarni taqsimlash, g'oyalar ishlab chiqish, prototiplar yaratish va loyiha natijalarini himoya qilish orqali kasbiy hamda kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantiradilar.

Yuqorida keltirilgan pedagogik shartlar talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini tizimli ravishda rivojlantirishga xizmat qiladi. Ular nazariy bilimlar, amaliy faoliyat, texnologik ko'nikmalar, ijodiy yondashuv, axloqiy mas'uliyat va refleksiv baholash jarayonlarini o'zaro uyg'unlashtiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayonida yangi imkoniyatlarni yaratish bilan bir qatorda, bo'lajak mutaxassislardan yangi turdagi kompetensiyalarni ham talab etmoqda. Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirish ularning raqamli, metodik, algoritmik, loyihaviy, kommunikativ va refleksiv ko'nikmalarini kompleks ravishda rivojlantirishga xizmat qiladi.

Maqolada talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirish uchun ta'lim mazmunini sun'iy intellekt texnologiyalari bilan integratsiyalash, algoritmik va loyihaviy fikrlashni rivojlantirish, amaliy topshiriqlar tizimini ishlab chiqish, sun'iy intellektdan mas'uliyatli foydalanish madaniyatini shakllantirish, raqamli platformalardan integrativ foydalanish, baholash mezonlarini takomillashtirish hamda innovatsion hamkorlik muhitini yaratish muhim pedagogik shartlar sifatida asoslab berildi.

Tadqiqot natijalari talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirish jarayoni ko'p komponentli va tizimli xarakterga ega ekanligini ko'rsatdi. Mazkur kompetentlikning samarali rivojlanishi motivatsion-qadriyatli, kognitiv, loyihaviy-texnologik, amaliy-ijodiy hamda refleksiv-baholash komponentlarining o'zaro uyg'un rivojlanishiga bog'liqdir.

Umuman olganda, talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirish oliy ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasi, innovatsion pedagogik faoliyatni rivojlantirish hamda zamonaviy mehnat bozori talablariga mos, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Shu bois mazkur yo'nalishda ilmiy-metodik ta'minotni takomillashtirish, amaliy loyihaviy faoliyatni kengaytirish va sun'iy intellekt texnologiyalaridan pedagogik maqsadlarda samarali foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish istiqbolli tadqiqot yo'nalishlaridan biri sifatida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Luckin R., Holmes W., Griffiths M., Forcier L. B. Intelligence unleashed: An argument for AI in education. - London : Pearson Education, 2016. - 47 p.
2. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning. - Boston : Center for Curriculum Redesign, 2019. - 52 p.
3. Hwang G.-J., Xie H., Wah B. W., Gašević D. Vision, challenges, roles and research issues of artificial intelligence in education // Computers and Education: Artificial Intelligence. - 2020. - Vol. 1. - Article 100001. - DOI: 10.1016/j.caeai.2020.100001.
4. Kasneci E., Seßler K., Küchemann S., Bannert M., Dementieva D., Fischer F., Gasser U., Groh G., Günnemann S., Hüllermeier E., Krusche S., Kutyniok G., Michaeli T., Nerdel C., Pfeffer J., Poquet O., Sailer M., Schmidt A., Seidel T. et al. ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education // Learning and Individual Differences. - 2023. - Vol. 103. - Article 102274. - DOI: 10.1016/j.lindif.2023.102274.
5. UNESCO. Guidance for generative AI in education and research. - Paris : UNESCO, 2023. - 64 p.
6. UNESCO. AI competency framework for students. - Paris : UNESCO, 2024. - 48 p.
7. UNESCO. AI competency framework for teachers. - Paris : UNESCO, 2024. - 56 p.
8. European Commission. Ethics guidelines for trustworthy AI. - Brussels : European Commission, 2019. - 41 p.
9. Jobin A., Ienca M., Vayena E. The global landscape of AI ethics guidelines // Nature Machine Intelligence. - 2019. - Vol. 1, No. 9. - P. 389-399. - DOI: 10.1038/s42256-019-0088-2.
10. Li B., Qi P., Liu B., Di S., Liu J., Pei J., Yi J., Zhou B. Trustworthy AI: From principles to practices // ACM Computing Surveys. - 2023. - Vol. 55, No. 9. - Article 177. - DOI: 10.1145/3555803.
11. Аюпов Р. X., Балтабаев А. Г. и др. Цифровая экономика и технологии искусственного интеллекта. - Ташкент : IQTISOD-MOLIYA, 2021. - 452 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.